

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MA'NAVIY TARAQQIYOT MUAMMOLARI

Mansurova Malohat Yunus qizi

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Navoiy davlat universiteti, Tarix fakulteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: malohat1992@gmail.com

Jōraqulova Aziza Qahramon qizi

Navoiy davlat universiteti, falsafa yo'nalishi, talabasi

Email: azizajuraqulova44@gmail.com

Anotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi raqamli davrda insoniyat ma'naviy taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan tahdidlar va muammolar haqida fikrlar ilgari suriladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar sababli yuksak bilimga erishish va xalqaro muloqotni ta'minlash maqsadida ma'naviy yuksalish uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganligi, biroq ushbu davrda ular tomonidan milliy-ma'naviy qadriyatlarimizga salbiy ta'sirlar tahdid solayotganligi misol tariqasida keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyatlar, axborot jamiyati, raqamli savodxonlik, virtual munosabat, etik dilemma, sun'iy intellekt, kelajak bunyodkori, raqamli qaramlik.

XXI asr insoniyat hayotida yangi sahifani ochgan bo'lib, bu raqamlashtirish davri. Axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, internet hayotimizning har bir qismiga tezlik bilan kirib kelmoqda. Ushbu jarayon yangidan-yangi qulayliklar, innovatsiyalar va cheksiz imkoniyatlar yo'lini ochgani bilan bir qatorda, insoniyatning ma'naviy taraqqiyoti uchun salbiy muammolar va tahdidlarni namoyon etmoqda. Avval hech qachon duch kelmagan ushbu muammolar tasnifida, insonning ichki dunyosi, o'dob-axloq kabi axloqiy qadriyatlari va o'zlikni anglash jarayoni qayta ko'rib chiqilishi muhim bo'lgan dolzarb masalaga aylandi. Hozirgi globallashuv va raqamli davrda u ma'naviy yuksalish uchun ulkan platforma vazifasini bajaradi. Dunyoning barcha kutubxonalariga, muzeylariga, ilmiy va madaniy meroslarini oson o'rganish imkoniyati, madaniyatlararo muloqotni kengaytirish, jahon bilimlarini tez va oson, mukammal tarzda o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, onlayn kurslar, elektron kitoblar orqali har bir shaxs o'z ustida ishlashi va bilim chegarasini kengaytirish imkoniga ega bo'ladi.

Axborot jamiyatida inson ongiga uzluksiz ravishda turli ma'lumotlar oqimi kelib tushadi. Mazkur cheksiz axborot oqimi tufayli, inson ongi xabarlarini to'laqonli ravishda tahlil qilishdan ko'ra, ularni zudlik bilan o'zlashtirishga odatlanib qolmoqda. Bu esa chuqur tahlil, ma'lum bir mavzuga muayyan vaqt diqqatni jamlash kabi qobiliyatlarini susaytiradi va insonda yuzaki fikrlash jarayonining shakllanishi uchun sabab bo'ladi. Natijada, haqiqiy bilimni o'zlashtirish, falsafiy fikrlash, mulohaza yuritish va o'zlikni

anglash jarayonini murakkablashtiradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilayotgan virtual muloqotlar chin insoniy aloqalar örnini egallash tendensiyasiga ega. Yuzma-yuz suhbatlardagi bir-birini tushunish, hamdardlik, imo-ishoralar, ko'z qarashlar orqali uzatiladigan ma'lumotlarning yõqolishi insonlar õrtasidagi hissiy bog'liqlikni susaytiradi. Ushbu holat yolg'izlik, ijtimoiy izolyatsiya kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sun'iy ravishda "mukammal" ko'rsatiladigan virtual hayot insonlarda hasad va tushkunlikni namoyon qiladi. Globallashuv sharoitida internet orqali ommalashayotgan universal madaniy mahsulotlar va chet el g'oyalari milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va an'analarimizga chuqur ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iste'molchilik kayfiyati, tezkor muvaffaqiyat va ongni rivojlantirish g'oyalari, sabr-toqat, mehnatsevarlik, qanoat kabi an'anaviy axloqiy me'yorlarni yõqolishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat kelajak bunyodkori orasida milliy qadriyatlarni anglashning zaiflashishiga va chet el madaniyatlariga taqlid qilishga olib kelmoqda. Smartfonlar, planshetlar va internetga haddan tashqari bog'lanib qolish raqamli qaramlik deb ataluchi yangi turdagi kasallikni keltirib chiqarmoqda. Mazkur holat insonning real hayotdan uzilishiga, jismoniy va aqliy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy intellektning tez fursatda ko'z ilg'amas darajada rivojlanishi bilan bir qatorda, uning etik masalalari ham kun tartibiga chiqmoqda. Axborot resurslarida tarqalgan soxta xabarlar, yolg'on va hech qanday asosga ega bõlmagan ma'lumotlar insonlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini tanazzulga olib boradi.

Ushbu holat natijasida, shaxslarning g'oyaviy immuniteti zaiflashib, turli g'oyalar va aqidalarga nisbatan ularni tahlil qilish uchun hech qanday imkoniyatlarga ega bõlmay qoladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli savodxonlik, media-madaniyatini shakllantirish va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga muhim ahamiyat berilishi kerak. Kelajak bunyodkorlarini axborotni saralashga, soxta xabarlarni aniqlashga va axborot resurslarining ishonchliligini baholashga o'rgatish zarur. Ota-onalar farzandlarining raqamli dunyodagi faoliyatini nazorat qilishlari, ularga texnologiyadan ongli va cheklangan holda foydalanishni tushuntirishlari lozim. Real muloqot, oilaviy qadriyatlar, birgalikda kitob mutolaa qilish, sport bilan shug'ullanish va tabiatga sayr kabi ma'naviy mashg'ulotlarni rag'batlantirish muhim. Mahalla va jamoat tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga ishtirok etishini ta'minlash. Yoshlarni boy madaniy merosimiz, adabiyotimiz, san'atimiz va tariximiz bilan chuqurroq tanishtirish, ularda milliy g'urur g'oyasini uyg'otishi lozim. Milliy va tarbiyaviy kontentni yaratish va uni raqamli platformalarda keng targ'ib qilish tufayli milliy qadriyatlarimizni himoya qilish va yosh avlodga taqdim etish. Har bir shaxs o'zining texnologiyaga bo'lgan munosabatini qayta tahlil etishi, raqamli axborotga nisbatan faoliyatini cheklash usullarini qo'llashi va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi kerak. Biroq, ma'naviy

rivojlanishga xizmat qiladigan ilovalar va resurslardan foydalanish, shaxsiy rivojlanishga vaqt ajratish lozim. Sun'iy intellekt va boshqa raqamli texnologiyalarni ishlab chiqishda insoniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, odob-axloq qoidalari va ijtimoiy javobgarlikka asoslanish kerak.

Raqamlashtirish – bu ikki yo‘nalishda tahlil qilinadi: u buyuk imkoniyatlar bilan birga, ma'naviy rivojlanish uchun jiddiy tahdidlarni ham o‘z ichiga oladi. Uni to‘xtatishning mutlaqo iloji yo‘q, ammo uning salbiy ta’sirlarini kamaytirish va ijobiy tomonlaridan yuqori darajada foydalanish insonning ongli tanlovi va ma'suliyatiga bog‘liq. Faqatgina texnologik va ma'naviy taraqqiyot o‘rtasidagi bog‘liqlik va muvozanatni topgan holdagina biz raqamli asrning barcha qulayliklaridan foydalanib, kelajak bunyodkorlari uchun ma'naviy yetuk va barkamol jamiyat qura olamiz. Ushbu yolda har bir shaxsning o‘zlikni anglashga intilishi, milliy qadriyatlarga sodiqligi va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamlashtirish jarayoni jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib borayotgan bir paytda, ma'naviy taraqqiyot masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalarining keng imkoniyatlari inson tafakkuri, dunyoqarashi va qadriyatlariga ijobiy ta’sir ko‘rsata olgani kabi, ularning noto‘g‘ri yoki nazoratsiz qo‘llanilishi ma'naviy tanazzulga ham sabab bo‘lishi mumkin. Shuning uchun raqamli jamiyatda ma'naviy immunitetni mustahkamlash, yosh avlodda axborot madaniyatini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlab qolish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Raqamlashtirishning ma'naviy sohadagi asosiy muammolari — insoniy aloqa va qadriyatlarning zaiflashuvi, axborot xurujlari, virtual dunyoga haddan tashqari berilish, axloqiy me'yorlarning buzilishi — barchasi chuqur o‘ylangan ma'naviy siyosat va tarbiya tizimi orqali bartaraf etilishi lozim. Xulosa qilib aytganda, raqamli taraqqiyot va ma'naviy kamolot bir-birini to‘ldiruvchi, uyg‘un jarayon bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimova N. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi roli". Toshkent: Ilm yo‘li , 2018. -B.210
- 2.Jorayev N. "O‘zbek pedagogik tafakkur tarixida ma'naviy tarbiyaning o‘rni". Toshkent: “Ma'naviyat”, 2018.B.150
- 3.Xasanov A. "Milliy qadriyatlar va pedagogik tafakkur". Toshkent: “O‘qituvchi”, 2020.B.204
- 4.Kant I. "Amaliy aql tanqidi". Moskva:MYSL,1994.